

ISSN: 2181-4562

DOI Journal 10.56017/2181-4562

IMFAKTOR

JOCAA

VOLUME I, ISSUE 9

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ

JOURNAL OF CULTURE AND ART

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

NOVEMBER

2023

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 9-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-9

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-9

ТОШКЕНТ – 2023

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

№ 9 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4562-2023-9>

БОШ МУҲАРРИР:

Халикулова Гўзал
Эркиновна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
профессори в.б., Санъатшунослик фанлари номзоди

МАСЪУЛ МУҲАРРИР:

Мелиқўзиев Иқбол
Мамасодиқович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, профессор в.б., Санъатшунослик
фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ:

Касимов Нозим
Козимович
Ходжаметова Гулчира
Илишевна

Маданият ва туризм вазирлиги “Таълим ва илм-фанни
ривожлантириш бошқармаси” бошлиғи, профессор
Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти Нукус
филиали “Санъатшунослик” факультети декани, Тарих
фанлари номзоди, профессор

Абдувоҳидов
Фахриддин
Мелигалиевич

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, доцент, Санъатшунослик фанлари
бўйича фалсафа доктори (PhD)

Кадиров Рамз
Турабович
Умаров Мамур
Боташикович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Саҳна
нутқи” кафедраси доценти

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
“Санъатшунослик ва маданиятшунослик” кафедраси
профессори в.б., фалсафа фанлари номзоди

Худоев Ғани
Муҳаммадович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, Санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Бердиханова Шахида
Нурлыбаевна

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати
институти “Ўзбек мақоми тарихи ва назарияси”
кафедраси мудири, санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Дўсанов Раҳимжон
Раимқулович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти, “катта
ўқитувчи”, мустақил тадқиқотчи

Суннатиллаев Асатилло
Суннатович

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати
институти “Илмий тадқиқотлар, инновациялар ва илмий-
педагогик кадрлар тайёрлаш” бўлими бошлиғи, мустақил
изланувчи (PhD)

Алланбаев Рудакий
Оринбаевич
Зиявутдинова Зулфия
Усеиновна
Раимова Дилфузахон
Махаммадсолиевна
Ботирова Хилола
Турсунбаевна

Қорақалпоғистонда хизмат кўрсатган артист, “Шуҳрат”
медали соҳиби, профессор в.в.б

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Маданият ва санъат” журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган. Мазкур журнал **6 та** халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 7.7 “импакт-фактор”** кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади.**

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти , 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

МАДАНИЯТ ВА САЊЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

AMANMURADOV Shoxrat Charievich*O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti
dotsenti v.b.*<https://doi.org/10.5281/zenodo.10138268>

ЕКРАН САЊЪАТИДА МУСИҚАНИНГ О'РНИ

ANNOTATSIYA

Maqola muallifi ovozni ifodalash vositalaridan biri – musiqani ko'rib chiqadi va tahlil qiladi. Maqolada musiqaning ekran san'atidagi ahamiyati batafsil tasvirlangan. Muallifning fikricha, musiqa ekran asarlarining obrazli tizimida katta o'rin tutadi. Ovoz rejissyorlarining kuzatuvlari efir asarlaridagi musiqiy palitra estetikasi uchun katta qiymatga ega. Muallifning ta'kidlashicha, ovoz operatori va ovoz rejissyorining ishida kadrning akustik ifodasi muhim hisoblanadi. Bundan tashqari, muallif yetkazib berishning ovozli qatoridagi musiqaning serqirra funksiyasi xususida fikr yuritadi.

Kalit so'zlar: illyustrativ musiqa, kontrapunktik musiqa, original musiqa, kompilyatsiya, ritm, sur'at, sur'at-ritm, tembr, musiqaning dinamik belgilari, leytmotiv, zastavka, montaj, krossfeyd, segvey.

РОЛЬ МУЗЫКИ В ЭКРАННОМ ИСКУССТВЕ

АННОТАЦИЯ

Автор статьи рассматривает и анализирует одно из средств звуковой выразительности – музыку. В статье подробно описана роль музыки в экранном искусстве. По мнению автора, музыка играет важную роль в визуальной системе экранных произведений. Большую ценность для эстетики музыкальной палитры в эфирных произведениях имеют наблюдения звукорежиссеров. Автор подчеркивает, что в работе звукооператора и звукорежиссера главным является акустическая выразительность кадра. Кроме того, автор проводит мысль о многообразии функций музыки в звуковом ряду передачи.

Ключевые слова: иллюстративная музыка, контрапунктическая музыка, оригинальная музыка, компиляция, ритм, темп, темпоритм, тембр, динамические оттенки музыки, лейтмотив, заставка, монтаж, кроссфейд, сегвей.

THE ROLE OF MUSIC IN SCREEN ARTS

ANNOTATION

The author of the article examines and analyzes one of the means of sound expressiveness – music. The article describes in detail the role of music in screen art. According to the author, music plays an important role in the visual system of screen works. Observations of sound engineers are of great value for the aesthetics of the musical palette in ethereal works. The author emphasizes that in the work of a sound engineer and sound designer, the main point is the acoustic expressiveness of the frame. In addition, the author conveys the idea of the variety of functions that music plays in the sound series of transmission.

Key words: illustrative music, contrapuntal music, original music, compilation, rhythm, tempo, temporhythm, timbre, dynamic shades of music, leitmotif, screensaver, editing, crossfade, segway.

Teleradioeshittirishlar estetikasida musiqa san'ati muammosi ekran asarlarining obrazli tizimida katta o'rin tutadi. Ekran musiqiy qatorining spetsifik estetik kategoriyalari deb, musiqaning muhim emotsionalligiga, uning konsentratsiyasi, ifodasining ixchamligiga aytiladi.

Efir asarlari strukturasidagi musiqaga uning kayfiyatni yetkazish qobiliyati sabab, ko'pincha ichki monolog roli beriladi. Bu filmning ovozli muhitini, uning dramaturgiyasini boyitadi. Musiqiy tuzilish, musiqiy shakl va musiqiy til qonuniyatlari efir asari strukturasining barcha komponentlariga ta'sir qiladi: "Musiqa va ekran shakllari o'zaro ta'sir jarayonining estetik qonuniyatlari ularning dinamikasi, rivojlanishi, strukturalarning ko'p unsurli tamoyili bilan izohlanadi" [2, B.5].

Efir asarlarining musiqasi konsert musiqasidan farqli o'laroq, ovozli tomosha obrazining muhim komponenti sifatida ifodaviylik va shaklning o'zgacha qoidalariga bo'ysunadi. Uning mazmuni ko'pincha tasvir va matnga qarab, butkul qayta tafakkur etiladi. Ekran san'atida ayrim musiqiy fonogrammalar muayyan ramzlarga aylandi (D.Shostakovichning Yettinchi simfoniyasidan "Bosqinchilik epizodi" dushman obrazini tasvirlaydi va h.k.). Shunday ovoz rejissyorlaridan biri M.Vendrov o'zining "Televizion dastur ovozi" asarida shunday yozadi: "Ovoz chirog', rang, kadr tubi, uning fakturasi, tembri, kamera harakatining xarakteri bilan mutanosiblikda ekran voqealarini bo'rttirib ko'rsatishi va kontrastlashishi, uni keskinroq qilishi yoki ko'p tomonlarini silliqlashi, uni zamon va makon nuqtai nazaridan idrok etilishiga ta'sir qilishi mumkin" [1, B.3].

M.Vendrovning fikricha, kadrorti musiqasi asarning tomoshabinga ta'sirini kuchaytirishga, obrazlarning emotsional-ifodaviy kuchini ko'tarishga, tomoshabinga mualliflik matnosti "kalit"ini berishga, teleasar mazmunini falsafiy jihatdan umumlashtirishga qodir.

Ekran musiqasining fenomeni (kinematografik va televizion) shundaki, tasvir ostiga "to'shalgan" musiqaga qarab, uning butun ma'nosi o'zgarib ketadi. Barchasi mualliflik-rejissyorlik g'oyasi va dastur yoki film kontekstiga bog'liq.

O.Dvornichenkoning musiqaning ovozli tomosha sinteziga kiritilishi ekran san'ati oldida ifodaviylikning yangi sohasini ochib berishi xususidagi fikri qiziqish uyg'otadi: "Musiqa asta-sekin ekran asarining dinamikasi, ritmi va strukturasiga ta'sir qilgan holda, jo'rnavoz "illyustrator"dan ekran voqealarining faol unsuriga aylanadi" [2, B.5].

Zamonaviy texnika vositalari ta'siri ostida ekran voqealari xususidagi tasavvurimizni kengaytiruvchi vosita bo'lmish ovozdan funksional foydalanish davri boshlanadi, bu esa ovozli makonning faol shakllanishiga olib keladi. Ovozli makonda musiqaning roli sezilarli darajada ortadi va qayta tafakkur etiladi. Yangrovchi nutq, musiqa va shovqinlar ovozli axborotning real hajmini yaratgan holda, bir vaqtda mavjud bo'ladi. Kvadrofonik to'rt kanalli yozish muhim ovozli muhit yaratish imkonini beradi.

Tasvir va ovoznining murakkab mutanosibligi – zamonaviy audiovizual televizion san’at badiiy obrazliligining amaldagi unsuri bo‘lib, u teledastur yaratuvchilaridan badiiy asarlar strukturasi musiqaning roli masalasini jiddiy va teran o‘rganishni talab etadi.

Televideniya musiqaning rang-barang janrlaridan to‘laqonli foydalanila boshlandi. Ko‘plab rejissyorlar o‘z asarlarida turli xil shovqinli musiqiy urg‘ularni qo‘llagan holda, musiqa qonunlariga rioya qilib, ko‘proq nafis ifodaviylikka erishishga intiladilar.

Ekran asarida ovozdan foydalanish kinematografdan boshlangan. Ovozsiz kino davri, degan fikr xatodek tuyuladi, sababi, hatto soqov kinoda ham avval boshdan tovushning eng muhim komponentlaridan biri – kinoprojektor shovqini mavjud ediki, u zalda o‘tirgan tomoshabinlarda kuchli diskomfort hissini uyg‘otgan (u g‘ichirlar, taraqlar va h.k.). Aynan shu diskomfortlikni bartaraf etish va bir paytning o‘zida tomoshabinni zavqlantirish maqsadida kinoteatlarga pianino chalib kinoprojektorning yoqimsiz shovqinini o‘chirish uchun taperlar-musiqachilarni taklif qila boshladilar.

Bir xil musiqachilar seans vaqtida imkoniyatidan kelib chiqib chalsalar, boshqalari ekrandagi tasvirga qarab improvizatsiya qilishga harakat qilar, bu bilan tasvir va musiqaning uzviy bog‘liqligini ta’minlar edilar. Shu tariqa, illyustrativ musiqa atamasi paydo bo‘ldi.

Eyzenshteyn davrida yana bir atama yuzaga keldi – bu musiqa va tasvirning emotsional holati o‘zaro mos tushmaganini anglatuvchi “kontrapunktik musiqa”dir. Bu asnoda musiqaning bosh vazifasi ekran asari mazmunining potensial ifodaviyligini kuchaytirishdan iborat. Shunday qilib, musiqa tasvirga yangi, kutilmagan ma’no baxsh etuvchi yorqin dramaturgik usul sifatida qo‘llanila boshlaydi.

“Illyustrativ” va “kontrapunktik” musiqadan foydalanishda kinematograf an’analari televideniya o‘zining keyingi rivojlanishiga ega bo‘ldi, tasvir va musiqa o‘zaro ta’sirining yangi shakllari paydo bo‘ldi.

Efir dasturi uchun original musiqasi bor dastur mukammal variant hisoblanadi, sababi uning yordamida televideniya tasviri bilan birmuncha aniq mutanosiblikka, ya’ni ritmik va intonatsion urg‘ularni aniq joylashtirishga erishish mumkin. Original musiqa badiiy ekran obrazining tabiiy qismi bo‘lib, u shu maqsad uchun maxsus taklif qilingan kompozitor tomonidan yoziladi.

Kompozitorning kino va televideniya uchun musiqa ustida ishlash usullari turlicha bo‘lishi mumkin:

1. Rejissyor kompozitorga montaj qilingan materialni ko‘rsatadi, va kompozitor “kartinabop” musiqa yozadi;
2. Rejissyor kompozitorga ssenariy bo‘yicha musiqa qayerda boshlanib, qayerda tamom bo‘lishini, va u qanday xarakterda bo‘lishi kerakligini tushuntiradi.

Bu ishning har ikki metodi o‘zining yutuq va kamchiliklariga ega. Birinchi vaziyatda ekran asarining xarakter va xronometraj bo‘yicha kerakli joyiga to‘g‘ri tushish, sahna xarakterini yaxshiroq ta’kidlashga muvaffaq bo‘linadi. Ikkinchi vaziyatda rejissyor va kompozitor teleqahramonlar obrazlarini muhokama qiladilar, fikr almashadilar, bu esa ijodiy jarayonni faollashtirishga yordam beradi.

Multiplikatsiyada animatsion syujetlarga musiqa yaratish to‘liq metrajli o‘yinli filmlarga musiqa yozishdan ancha qiyinroq, sababi animatsion asarda soniyali kadrlash bo‘ladiki, unda har bir ko‘riladigan soniya o‘zining musiqiy ekvivalentina ega bo‘lishi kerak. Zero, aynan shu kompozitorni o‘ziga jalb etadi.

Agar o‘yinli kinoda ovoz va tasvirning o‘zaro mos kelish lahzalari har doim ham cheklanmasa-da, multiplikatsiyada barchasi filmning grafik partiturasini tomonidan ko‘rsatiladi. Musiqa orqali jonlantirish va to‘ldirish kerak bo‘lgan boshlang‘ich grafik ssenariy konstruksiyasi bor. Bu kompozitorni o‘ta aniq bo‘lishga undaydi.

Efir dasturining ovoqli yechimi ustida ishlash shakllaridan eng ko‘p uchraydigan – bu kompilyatsiyadir.

Kompilyatsiya – bu yetarlicha murakkab ijodiy jarayon bo‘lib, u oldin yozilgan tayyor konsert asarlari yoki teleasarlarni uchun original musiqadan zarur musiqiy parchalar tanlashni nazarda tutadi. Ovozli palitra yaratuvchisi u yoki bu musiqiy parchani teledastur kontekstiga savodli qilib kiritishi kerak.

Musiqqa sabab uyg‘onadigan hissiy assotsiatsiyalar boyligi va rang-barangligi har bir insonning hayotiy tajribasiga, uning umumiy ma‘naviy madaniyatiga bog‘liq bo‘ladi. Bu birgina musiqiy asarni turlicha talqin etish mumkinligi bilan izohlanadi.

Kompilyativ musiqaning sezilarli xususiyatlariga uning ikki xil estetik tabiati mansub. U nafaqat tasviriy qatorni sezilarli ravishda transformatsiya qilishga, balki tasvirga qarab o‘zgarishga qodir. Kompilyativ tanlovda odatda cholg‘u musiqasining fonogrammasi ma‘qul ko‘riladi, chunki uni kadrorti matni bilan muvofiqlashtirish ancha qulay. Ammo bu aslo vokal asarlari parchalaridan foydalanilmaydi, degani emas.

Musiqaning asosiy ifoda vositalari (ritm, sur‘at, tembr, registr, dinamik belgilar, faktura, cholg‘ulashtirish va h.k.) efir asarlari kesimida spetsifik qirralarga ega bo‘ladi. Ulardan mohirona foydalanish ovoz rejissyorlariga efir obrazini boyitishda, uni yanada aniq qilishga yordam beradi.

Musiqiy fonogramma ritmi musiqaning yorqin ifoda vositasi sifatida efir asari strukturasi tashkillashtiruvchi omil rolini bajaradi. U harakatni sezilarli ravishda faollashtirib, unga aniqlik baxsh etadi. Musiqiy parchaning kuchli yoki nisbatan kuchli hissasiga urg‘uning to‘g‘ri kelishi va bu televideniyedagi kadrning o‘zgarishi bilan mos tushishi ovoz va tasvirning muhim sinxronligi ila juda yorqin badiiy effekt yaratadi. Bundan tashqari, ritm takrorlar, o‘zaro taqqoslashlar orqali teleasar ekspressiyasi va dinamikasini kuchaytiradi. U ekran asarining turli xil unsurlarini o‘zaro birlashtiradi. Amaliyot shuni ko‘rsatadiki, musiqiy asar ritmi ko‘pincha uni film fonogrammasi yoki teledasturda qo‘llashga yo‘l qo‘ymaydi.

Sur‘at xuddi ritm singari efir asarlarida shakllantiruvchi rol ni bajaradi. Har bir dasturda sur‘at rang-barangligiga e‘tibor qaratish zarur. Musiqiy parchalar sur‘atining bir xilligi, ayniqsa katta xronometrajli asarlarda voqealarni yopiqdek ko‘rsatadi, va bu bilan asarni zarur dinamikadan mahrum qiladi.

Televideniyedagi tomosha qatorining sur‘at-ritmi ko‘p jihatdan epizod mazmunini ochib beruvchi montaj orqali belgilanadi. Vazmin sur‘at-ritimli fonogramma ostidagi montaj yordamida sokin kuzatuv taassurotini yetkazish va ekranda kechayotgan voqealarni ravon va bir maromli qilib ochib berish mumkin. Aksincha, tezkor sur‘at-ritimli fonogramma ostidagi montaj kuchli asabiy taranglikni ifodalab, voqealarning shiddatli oqimini aks ettiradi.

Sur‘at-ritm ko‘tarilish va tushishlarning o‘zaro almashinuvi yordamida vaqt va makonda voqealarni tashkillashtirib, ekran asari voqealarining tashqi yurishini shakllantiradi va uning barcha komponentlari o‘rtasidagi ichki aloqalarni namoyon etadi. U nafaqat asarning emotsional fonini yaratishga, balki tomoshabin idrokini boshqarishga ham qodir.

Tembr, zamonaviy musiqqa asosi sifatida, ekran asari kesimida muhim ahamiyat kasb etadi. Tembr (tovush bo‘yog‘i) yordamida tasvir xarakteriga uning emotsional kayfiyatiga, ruhiy holatiga monand har qanday rangni berish mumkin.

Musiqiy fonogrammaning mahorat bilan tanlangan tembri tasvirlanayotgan obrazni dramatik yoki aksincha, komik qilish imkonini beradi. Tembr izlanishlari zamonaviy televizion san‘at uchun nihoyatda xosdir. Eng yangi ovoz yozuvchi korreksiyalovchi apparaturaning paydo bo‘lishi sabab ularning iloji bo‘ldi.

Ovozli tomosha obrazini yaratishdagi faol ijodiy izlanishlar shunga olib keldiki, zamonaviy televizion san‘atda musiqqa, shovqin va nutq buzishdan foydalanila boshlandi. Masalan, “jo‘mrakdan tomchilayotgan suv”ning oddiy maishiy shovqinining sur‘at (birmuncha vazminga) va tembr (birmuncha qo‘polroqqa) o‘zgarishi uni ovozli obrazga – ishtiyok ramziga aylantirdi.

Televizion san‘at tili musiqiy fonogrammalar fakturasida ham o‘z izini qoldirdi. Suxandonlik matnining mavjudligi musiqiy parchalar fakturasiga nisbatan muayyan talablar qo‘yadi.

Efir asarlarida musiqaning dinamik belgilari faol qo‘llaniladi: kuchaytirish (crescendo), so‘ndirish (diminuendo), baland (forte), past (piano) va b. Bu asar dinamikasiga faol ta‘sir qiladi.

Meditativ xarakterdagi zamonaviy musiqani “dinamik statika”, “dinamik muqimlik” atamaları yordamida tavsiflaydilar. Musiqaning bu sifatleri kino, televideniye va radioning ko‘plab rejissyorlari tomonidan faol qo‘llaniladi.

Ko‘pincha rejissyorlar avjga intiluvchi voqealarga va syujet yakuniga moyil bo‘lmaydilar. Ular uchun qandaydir davomli mushohada, kutish va zo‘riqish “hissini” yaratish muhim. Bunday vaziyatlarda yorqin dinamikadan mahrum bo‘lgan musiqa qo‘llaniladi.

Musiqa san‘atining uzun rivojlanish tarixi davomida bir qator spetsifik ifoda vositalari ishlab chiqildi. Ular ekran san‘atlari ta’siri ostida transformatsiyalanadi. Bu ekran obrazining tuzilish mantiqi, uning g‘oyaviy-emotsional mazmuniga qarab, teleekran musiqasining u yoki bu vositasini urg‘ulashda namoyon bo‘ladi.

Kino va teleekran musiqasi shakl tugalligi va akademik tuzilishni talab etmaydi. Musiqaning ifoda vositalari ekran ta’siri ostida tomosha qatori bilan urg‘ulangan katta mustaqillik va avtonomlikka ega bo‘ladi.

Musiqiy qator dramaturgiyasi nafaqat musiqani, balki butun ovozli materialni tashkillashtirishga yordam beradi. Leytmotiv, nomerli va to‘g‘ridan-to‘g‘ri kabi musiqiy dramaturgiyaning asosiy tamoyillarini faqat savodli qo‘llash zarur.

Teledastur yaratuvchilari tomonidan tanlangan leytmotiv sifatidagi musiqiy mavzu, ayniqsa u yorqin bo‘lsa, badiiy obrazni sezilarli ravishda boyitishga, uni bo‘rttirishga qodir. Ba‘zan teledasturda har bir badiiy obraz o‘zining musiqiy mavzusiga ega bo‘ladi. Voqealar davomida bu mavzular qarama-qarshi qo‘yilishi, vaziyatga qarab o‘zgarishi va nihoyat, kontrapunktga o‘ralishi mumkin. Asosiysi, barchasi mantiqli va rejissyor tanlagan qaror bilan oqlangan bo‘lsin.

Dramaturgiyaning boshqa tamoyili “nomerli” nomi bilan ma‘lum. U ko‘pincha ko‘ngilochar teledasturlar, barcha tok-shoular, musiqiy portretlarda qo‘llaniladi. Dramaturgiyaning bu toifasi sinxronlar va mizansahnalarning musiqiy nomerlar o‘zaro almashinuvini ko‘zda tutadi.

Asosida “to‘g‘ridan-to‘g‘ri” tamoyil yotgan dramaturgiya “leytmotiv” tamoyil bilan ba‘zi o‘xshashliklarga ega, biroq unda faqat bitta sterjnlil musiqiy fonogramma bo‘ladi. Dramaturgiyaning bunday toifasi ommabop dasturlar uchun xos bo‘lib, ularda dasturning asosiy mazmunini bitta kuy bilan bog‘lash juda muhim.

Janridan qat’iy nazar, har bir dastur zastavkadan boshlanadi. Zastavka – kichik tugal musiqiy parcha bo‘lib, u teledastur “kamertoni” vazifasini bajaradi.

Zastavka musiqasi dasturning asosiy emotsiyalarini o‘zida jamlashi va u yoki bu materialni idroklashga sozlashi kerak. Zastavkaning ikkinchi muhim funksiyasi teledasturga o‘rganish refleksini shakllantirishdan iborat. Ko‘pincha tomoshabinlar musiqiy zastavkaga qarab hozir efrida qaysi dastur bo‘lishini aniq bilganlar.

Ko‘p seriyali telefilmlarga ishlangan zastavkalar alohida qiziqish uyg‘otadi. Ko‘p seriyali telefilm musiqasining o‘ziga xos xususiyatlaridan biri seriyalarning tugallanmaganligini, ularning ichki bog‘liqligini, efrida muntazam ravishda paydo bo‘lishini ta’kidlab ko‘rsatishdir. Bu teleasarga “o‘rganib qolish” effektini shakllantirish bilan izohlanadi. Bundan zastavkalarining musiqiy-mavzuiy barqarorligi kelib chiqadi.

Musiqiy zastavkalar u yoki bu teleasarning ovozli belgisiga aylanadi. Ko‘p seriyali telefilmlarda zastavkaning roli – seriyalarning ajratilgan qismlarini qayta qo‘shishdan iborat.

Televideniyaning zamonaviy ovoz rejissurasida musiqiy fonogrammalar montajiga salmoqli o‘rin ajratiladiki, bu uning musiqaning ifodaviy tiliga ta’siri bilan izohlanadi.

Ekran san‘atining yorqin badiiy ifoda vositasi bo‘lmish montaj, badiiy shakl tuzilishiga, syujetning rivojlanish dinamikasi va ritmiga ta’sir ko‘rsatadi.

Ekran san‘ati asarlarida musiqa montaj sabab o‘ziga xos montaj xarakteriga ega bo‘ldi. Ovozli qoldilar (sinxron kadrdagi ovozning boshqa tasvirdagi davomi), ovozli tomosha kontrapunkti, ichki monolog, musiqiy-shovqinli leytmotivlar kabi voqeliklar montaj va musiqaning o‘zaro ta’siri natijasida paydo bo‘ldi.

Ekran san'atida ko'pincha musiqiy dramaturgiyaga xos effektdan foydalaniladi – kutilmagan adashishlar, assotsiatsiyalarning odatiy doirasidan chetga chiqishlar badiiy shaklni sezilarli ravishda jonlantiradi.

Musiqqa san'atining quyidagi tushunchalari keng qo'llaniladi: polifoniya, kontrapunkt, polimavzuiylik, rang-baranglik va h.k. Shunday qilib, musiqqa va ekran san'ati rang-barang analoglarga ega. Bir san'atning boshqasiga o'tishi uni sezilarli darajada boyitadi, sababi unda assotsiativ aloqalar ortadi:

Odatda musiqiy fonogrammalarning ikki toifasining montaji amalga oshiriladi:

1. Original musiqali fonogramma montaji;
2. Kompilyativ musiqali fonogramma montaji.

Original musiqali fonogrammani studiyada yozish vaqtida ijrochi kompozitor asarini har doim ham bir urinishda yaxshi jaranglaydigan qilib kuylolmaydi yoki chalolomaydi. Shu bois muvaffaqiyatli natijaga erishish uchun bir nechta dubllarni yozishga, so'ngra o'sha bir nechta dubl orasidan eng yaxshisini tanlab, yagona, sara variantni yaratishga to'g'ri keladi.

Montajning mukammal badiiy vazifasi kompozitorlik va ijrochilik g'oyasining yanada aniq tasvirini yaratishdir. Raqamli ovoz rejissyorligining apparaturasi ixtiro qilingunga qadar original musiqali musiqiy fonogramma yaratilishi bilan ikkita odam shug'ullangan – bu musiqqa dubllarini yozib oladigan ovoz rejissyori va shu dubllardan yakuniy variantni montaj qiluvchi montajyordir. Magnit tasmasi mexanik usul bilan analogli magnitofonlarda kesilar edi. Raqamli texnika kashf etilishi bilan turli kompyuter stansiyalaridan foydalana boshladilar.

Hozirgi kunda mavjud bo'lgan kompyuter dasturlarining aksariyati foydalanuvchiga tahrirlash va birlashtirish uchun imkoniyatlarning muayyan to'plamini taqdim etadi. Eng muhim parametrlaridan biri – birikuv uzunligidir. U birlashtirilgan variantlar qaysi vaqtda birga “krossfeyd” bilan yangrashini belgilaydi: biri – ketayotib, boshqasi – paydo bo'lib.

Boshqa parametr – birlashtiruv shakli. U musiqiy parchalar o'zaro birlashtirganda aralashadigan funksiyani ta'riflaydi. Montaj uchun qiyin, noqulay bo'lgan joylarda birlashtiruv barcha parametrlarini vaziyatga qarab sabr bilan saralash kerak.

Keyingi parametr – birikuv joyining siljishi. Ba'zan musiqiy parcha ritmini saqlash, to'xtalishlardan qochish maqsadida, siljish yordamida birlashtiruv tovushlar yoki o'tish lahzalari uchun mos keluvchi fazalarni eshitib tanlashga to'g'ri keladi.

Ko'plab dasturlar ham birlashtiruv paytida parchalar darajasini o'zgartirish imkonini beradi. Odatda ijrochidan asosiy variantda o'xshash joyda zarur tovush balandligida chalishni kutish mushkul. Ikki musiqiy fonogrammani o'zaro qo'shishning eng oddiy usuli “segvey” (ingl. segway) deyiladi. Segvey to'qnashuvlarning hal qiluvchi lahzalari bir xil bo'lgan vaziyatdagina qo'llaniladi. Ba'zan bu usuldan xarakter jihatdan bir-biriga yaqin, ammo balandlik va ritm bo'yicha kichik farqlarga ega ikki musiqiy fonogrammani o'zaro uyg'unlashtirishda foydalanish mumkin. Bularning barchasi har qanday musiqiy fonogramma montajiga taalluqli: ham original, ham kompilyativ musiqqa.

Zamonaviy televideniyaning musiqqa madaniyati bir joyda turmaydi – badiiy obrazning yangi ifoda vositalarini izlab topish shiddat bilan kechmoqda. Tasvir va ovoz sintezi muammolariga bo'lgan alohida qiziqish shu bilan izohlanadi.

ИҚТИБОСЛАР/СНОСКИ/REFERENCES

1. Вендров М.И. Звук в телевизионной программе. М., 1988. – 56 б.
2. Дворниченко О.И. Музыка как элемент экранного синтеза. М., 1975. – 27 б.
3. Ефимова Н. Н. Звук в эфире. О‘quv qo‘llanma. М., 2015. – 145 б.
4. Sh. Ch. Amanmuradov. Musiqa va shovqinlar bezagi. O‘quv qo‘llanma. Toshkent 2023. -140 б.
5. Sh. Ch. Amanmuradov. Ekran san’atida ovoqli effektlar va shovqinlar. Journal of Culture and Art, 1(8), 9–15 б.

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 9-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-9

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-9

«Маданият ва санъат» электрон журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz